

Xoljigitova Dilbarxon Baxodir qizi
Mustaqil izlanuvchi (PhD)
Xaydarov Murodilla Maxmutaliyevich
Ilmiy rahbar: t.f.d, professor
10.5281/zenodo.5961461

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOY SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING MA'NAVIY-MAFKURAVIY OMILLARI VA MEHANIZMLARI

Annotatsiya: Dunyo bugungi kunda tez o'zgarib bormoqda va biz hayotimizning barcha sohalarida katta yangiliklarni boshdan kechirmoqdamiz. Bular jumlasiga: haydovchisiz harakatlanadigan avtomobillar, 3D printerlar, nanotexnologiya, sun'iy intellekt va aqlli bizneslar kiradi. Ushbu yangiliklar va texnologiyalar bir necha yil oldin umuman mavjud bo'lmagan. Ushbu o'zgarishlar dunyodagi ko'pgina sohalarimizning odatiy ish usulini izdan chiqarmoqda va shu bilan birga, mehnat bozoriga va u yerda kerak bo'ladigan ish mahoratiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Annotation: The world is changing fast today and we are experiencing great innovations in all areas of our lives. These include driverless cars, 3D printers, nanotechnology, artificial intelligence and smart businesses. These innovations and technologies did not exist at all a few years ago. These changes are disrupting the traditional way of working in many industries around the world, and at the same time affecting the labor market and the skills needed there.

Kalit so'zlar: Nanotexnologiya, sun'iy intellekt, aqlli bizneslar, korporativ, muvaffaqiyatli tadbirkor, biznes yetakchisi, innovator, kommunikatsiya va muzokaralar, hamkorlik qobiliyati, yosh avlod, tabiiy va ijtimoiy fanlar.

Keywords: Nanotechnology, artificial intelligence, smart businesses, corporate, successful entrepreneur, business leader, innovator, communication and negotiation, collaboration, young generation, natural and social sciences.

Hozirgi kunda aksariyat sanoat sohalarida eng ko'p talab qilinadigan kasblar yoki mutaxassisliklar 10 yil yoki hatto 5 yil oldin mavjud bo'lmagan va o'zgarish sur'ati tezlashishida davom etmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda boshlang'ich maktabga borishni boshlagan 65% o'quvchi 11 oxir-oqibat hali mavjud bo'lmagan yangi ish turlarida ishlashiga to'g'ri keladi. Bunday tez rivojlanayotgan va o'zgarib borayotgan bandlik sharoitida biznes, korporativ va davlat ishlarida muvaffaqiyat qozonish uchun kelajakdagi talab etiladigan ixtisosliklarni oldindan bilish va oldindan tayyorgarlik ko'rish juda muhimdir.

Kelajak uchun bunday muammolarni oldindan o'ylamaslik va o'z vaqtida hal qilmaslik korxonalar, shaxslar, umuman, iqtisodiyot va jamiyat uchun katta iqtisodiy va ijtimoiy xarajatlarga olib kelishi mumkin. Ta'lim tizimini takomillashtirish O'zbekistonda barcha darajadagi mavjud ta'lim tizimlari ko'p yillar davomida ishlatilgan yuqori standartlashtirilgan ta'limni ta'minlaydi. Biroq bu bilimlar talabalarning hozirgi zamon

talab etayotgan iste'dodlarini rivojlantirishga va hozirgi mehnat bozori talablarini qondirishga yetarli emas. Bizning boshlang'ich maktab darajasidagi ta'lim tizimimiz o'quvchilarga tabiiy va ijtimoiy fan asoslarini o'rgatish uchun mo'ljallangan. Bular juda muhim, ammo ularga qanday qilib muvaffaqiyatli tadbirkor, biznes yetakchisi va innovator bo'lishni o'rgatadigan dasturlar mavjud emas.

Bizga ma'lumki, O'zbekistonda o'rta maktab bitiruvchilarining atigi 10 foizi oliy o'quv yurtlarida talaba bo'lishadi. Qolgan talabalar ish topish yoki o'z kelajagini qurish yo'lida haqiqiy hayotiy muammolarga duch kelishadi. Hatto oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan talabalarga ham, asosan, muhandislik, iqtisodiyot, tibbiyot, huquq va shu kabi ixtisoslashtirilgan fanlar o'qitiladi. Ammo universitetlarni tugatgandan keyin ham, aksariyat bitiruvchilar o'z mutaxassisliklaridan boshqa sohalarida ishlashadi va hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan yumshoq mahoratlarga ega bo'lmay chiqishadi. Bizning ta'lim tizimimiz o'zini rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan yumshoq mahoratlarni o'rgatmaydi.

Ko'pgina tadqiqotchilar har qanday sohada va ishda muvaffaqiyatli va 12 samarali rahbar bo'lish uchun muhim bo'lgan qobiliyatlar mavjudligini isbotlashgan. Bunday qobiliyat va mahoratlarga quydagilar kiradi:

- Kommunikatsiya va muzokaralar olib borish mahorati: insonning o'zi fikrlarini aniq yetkazish va boshqalarni ishontirish qobiliyati. Shuningdek, bu – omma oldida chiqish va samarali taqdimotlar o'tkazish qobiliyatidir.

- Muammolarni hal qilish qobiliyati: muammolarni samarali va o'z vaqtida hal qilishga qodir bo'lish. Muammolarni aniqlash qobiliyati, muqobil yechimlarni yaratish, eng o'rinli yechimlarni tanlash.

- Hamkorlik qobiliyati: boshqalar bilan umumiy til topa olish va guruhning boshqa a'zolari bilan samarali ishlash.

- Tanqidiy fikrlash: har bir savolga va muammoga har xil yondashish va fikrlash doirasidan tashqarida yondashish.

- Xavflarni (risklarni) olish qobiliyati: turli darajadagi tayyorlik va shu bilan birga, hayotdagi xatolar va muvaffaqiyatsizliklardan saboq olish.

- Moliyaviy savodxonlik qobiliyati: moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanish, pul oqimlarini bilish va pulni foydali loyihalarga samarali yo'naltirish.

Hayotiy misollar juda ko'p bo'lib, ularda o'zlarining maktab fanlaridan unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan o'quvchilar hayotda muvaffaqiyatli tadbirkor va innovator bo'lishga erishishgan. Ta'lim tizimi uchun eng muhim maqsadlar nafaqat fundamental fanlarni o'qitish, balki yosh avlodni innovatsion fikrlashga va yumshoq mahoratlarni egallashga yo'naltirish kerak. Albert Eynshteyn aytadiki: "Ta'lim bu faktlarni o'rganish emas, balki ongni o'ylashga o'rgatishdir". Mavjud ta'lim tizimi o'quvchilarni muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda jazolaydi va bunday tizim o'z o'rnida talabalarni muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan va tavakkal qilishdan saqlanishga chorlaydi. Muvaffaqiyatsiz bo'lishdan va xavf-xatarlardan qo'rqqanlar, odatda, muvaffaqiyatga erisha olmaydilar.

Bu odamlar har doim ta'minlangan ish joyi va kafolatlangan maoshni afzal ko'rib, biror narsani 13 ixtiro qilish, o'z biznesini ochish yoki boshqa odamlarni boshqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishni xohlamaydilar. Ta'lim tizimiga o'zgartirish kiritish uchun tavsiyalar Hozirgi ta'lim tizimi yosh avlodning muvaffaqiyatli kelajagi uchun zarur bo'lgan yumshoq mahoratlarni o'rgatishni o'z ichiga olishi kerak. O'zbekistonda ta'lim tizimiga yumshoq ko'nikmalarni kiritish bo'yicha ba'zi tavsiyalar quyida keltirilgan.

- Xatarlarni (risklarni) o'z zimmasiga olish va muvaffaqiyatsizliklardan o'rganish: muvaffaqiyatsizliklardan qochib qutulish va har doim hayotda muvaffaqiyatli bo'lish mumkin emas. Shu sababli yosh avlod uchun har bir muvaffaqiyatsizlikdan saboq olish va hayotda davom etish juda muhimdir. Ular tavakkal qilishdan qo'rqmasliklari kerak va muammolarga duch kelgan holatda tegishli saboqlarni olishni o'rganishlari lozim. Xato qilmaydiganlar hayotda o'smaydilar. Rasmiy ta'lim tizimi shunday yo'lga qo'yilishi kerakki, bu o'quvchilarni tavakkal qilishga undaydigan va ularni xato va kamchiliklari uchun jazolamaydigan bo'lishi lozim. Insonning aql-idroki o'sishi va hayotdagi yuksalishi orttirgan tajribalari orqali bo'ladi.

- Haqiqiy bizneslar bilan aloqa o'rnatish: bizga ma'lumki, maktab va universitet o'qituvchilarining aksariyati korporativ va biznes tajribasiga ega emas. Shuning uchun ular o'qitishlari mumkin bo'lgan narsalar bu rasmiy ta'lim va kitoblardan olgan nazariy bilimlaridir. Biroq korporativ ish maktablarda o'rgatiladigan bilimardan tubdan farq qiladi. Shuning uchun maktablar va universitetlarni haqiqiy biznes dunyosi bilan bog'lash tavsiya etiladi. Bu yerda haqiqiy ish tajribasiga ega bo'lgan odamlar talabalarga real hayotiy misollar bilan ba'zi ma'ruzalar o'qishlari mumkin. Agar rasmiy ta'lim yaxshi tajribaga ega bo'lgan ishbilamon tadbirkorlar bilan talabalar uchun murabbiylik va mentorlik dasturlari o'rnatilsa, bu yoshlarda liderlik, innovatorlik va tadbirkorlik qobiliyatini rivojlantirishga tubdan yordam beradi.

- Ongni to'g'ri dasturlash: muvaffaqiyat uchun yoshlarning ongini rivojlantirish va dasturlash juda muhimdir. Hayotiy misollar shuni ko'rsatadiki, xavfdan qochish uchun dasturlashtirilgan odamlar "men buni qila olmayman" yoki "men bunga qodir emasman", deyishadi. Ammo "Men buni qanday qila olaman?" yoki "Nima qilsam buning uddasidan chiqaman?" degan savollar bilan yoshlar ongini to'g'ri yo'lga solishlari mumkin. Chunki bayonot ongni yopadi, savol esa ongni o'ylashga va harakat qilishga ochib beradi.

- Guruhlarda ishlashni o'rganish: bizning hozirgi ta'lim tizimimiz yoshlarga faqatgina o'ziga tayanib ishlashni o'rgatadi. Hatto baholash testlari ham o'quvchi va talabalarning o'z bilimlarini baholashga qaratilgan va bunday tizim o'ziga qaramlikni keltirib chiqaradi. Ammo real hayotda barchamiz bir-birimizga tobemiz va bir kishi o'z kuchi bilan ko'p narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun ta'lim tizimi yoshlarda boshqalar bilan ishlash va muloqot qobiliyatini rivojlantirish uchun individual emas, balki guruhda ishlash tizimlarini joriy qilishi lozim. Bu jamoaviy ruhni oshirish va hayotda muhim bo'lgan bir-biriga bog'liqlik hissini rivojlantirishga yordam beradi.

- Moliyaviy savodxonlik: bugungi dunyoda moliyaviy savodxonlik shaxsiy, oilaviy va biznes byudjeti va moliyasini boshqarishdagi eng muhim mahoratlardan biridir. Ta'lim tizimida yoshlar o'zlarining shaxsiy mablag'larini tejash, sarflash va investitsiya qilish

nuqtai nazaridan samarali boshqarish usullarini o'rganishlari kerak. Qarz va soliq savodxonligi yoshlarning kelajakda o'z bizneslarini ochishda va boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Yosh avlodga tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'rgatish muhim bo'lsa-da, ularga bugungi kunda biznes, davlat va korporativ ishlarning muhim talabi bo'lgan yumshoq mahoratlarni va qobiliyatlarni o'rgatish ham juda muhimdir. Yosh avlodimizga bugungi kun talabi bo'lgan mahorat va qobiliyatlarni singdirish orqali biz nafaqat shaxsiy hayotlarini to'g'ri yolg'a 15 qoyishga yordam beramiz, balki yorqin kelajakni yaratishga qodir bo'lgan insonlarni tarbiyalagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliğini asrash – davr talabi" mavzusida so'zlangan nutqi.
2. Mirziyoyev Sh.M "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliğini asrash – davr talabi" mavzusida so'zlangan nutqi.
3. Institute for economics and peace (IEP) offices Sidney, New York, Brussels and Mexico "Global terrorism index" 2018. 190 bet.
4. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. "Odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha xalqaro sharnomalar va O'zbekiston milliy qonunchiligi" T.: "O'zbekiston", 2013. 439 bet.
5. Abu Homid G'azzoliy. "Minhojul qosidiyn". G'azzoliy Ihyosiga muhtasar. Imom Ahmad ibn Qudoma Maqsidiy. T: Tiu nashriyoti. 2009. 169 bet.